

EDN XYNNUY

DOI 10.5281/zenodo.14184676

УДК 634.75:577.2:632.4

Лыжин А. С., Лукьянчук И. В.

АЛЛЕЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛОКУСОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ПАТОГЕНАМ У СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОРТИМЕНТА

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

Реферат. Создание сортов с генетической устойчивостью к грибным патогенам – одно из важнейших направлений селекции земляники. При этом значительную проблему представляет подбор исходных родительских форм для скрещивания, так как наличие фенотипической устойчивости не гарантирует её передачу потомству. Поэтому необходимо выявление генетических факторов устойчивости. Цель работы – молекулярное маркирование локусов устойчивости к грибным патогенам (08 To-f, Rca2, Rpf1) для идентификации перспективных генетических источников. Исследования проведены в 2018–2024 гг. Биологическими объектами исследований являлись 42 сорта земляники (*Fragaria L.*) отечественной селекции. Аллели резистентности к грибным патогенам выявляли методом молекулярного маркирования с использованием аллель-специфических ДНК-маркеров IB535110 (локус 08 To-f), SCAR-R1A (ген Rpf1), STS-Rca2_240 (ген Rca2). Среди анализируемых сортов земляники маркерные фрагменты изучаемых локусов резистентности выявлены у семи генотипов (16,7 %). Аллель 08 To-f (устойчивость к мучнистой росе) идентифицирован у 14,3 %, аллель Rca2 (устойчивость к антракнозной гнили) – у 7,1 %, аллель Rpf1 (устойчивость к фитофторозной корневой гнили) – у 2,4 % образцов. Сочетание двух локусов устойчивости выявлено у 7,1 % форм. Это сорта земляники Былинная (08 To-f + Rpf1), Сударушка (08 To-f + Rca2) и сорт земляники Дар (08 To-f + Rca2). Все они являются комплексными генетическими источниками устойчивости и перспективны для вовлечения в селекционный процесс. В «ФНЦ им. И.В. Мичурина» в результате многолетней молекулярной селекции выделены перспективные отборные формы, характеризующиеся наличием аллелей резистентности к патогенам 08 To-f, Rca2, Rpf1 (62-33, 62-41, 72-27, 72-59, 72-88, 3/4-17, 3/4-23, 3/4-31, 3/9-11, 3/9-28, 3/9-33) и главных детерминант ароматического комплекса плодов FaOMT, FaFAD1 (26-5, 34-2, 72-25, 72-71).

Ключевые слова: земляника садовая (*Fragaria × ananassa Duch.*), мучнистая роса, антракноз, фитофтороз, молекулярные маркеры, маркер-опосредованная селекция, источники устойчивости.

Для цитирования: Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Аллельное разнообразие локусов устойчивости к патогенам у сортов земляники отечественной селекции и перспективы совершенствования сортимента // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 147–157. EDN: XYNNUY. DOI: 10.5281/zenodo.14184676.

For citation: Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Allelic diversity of pathogen resistance loci in Russian strawberry varieties and prospects for improving the assortment // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 147–157. EDN: XYNNUY. DOI: 10.5281/zenodo.14184676.

Введение

Создание сортов с генетической устойчивостью к грибным патогенам – одно из важнейших направлений селекции земляники. К числу широко

распространённых заболеваний относятся: мучнистая роса (*Podosphaera aphanis* (Wallr.) U. Braun & S. Takamatsu), белая пятнистость (*Ramularia tulasnei* Sacc.), бурая пятнистость (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.)), серая гниль (*Botrytis cinerea* Pers. Fr.), вертициллёз (*Verticillium dahliae* Kleban, *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold), антракноз (*Colletotrichum acutatum* J. H. Simmonds, *Colletotrichum gloeosporioides* Penz. (Sacc.) Ston.), фитофтороз (*Phytophthora fragariae* var. *fragariae* Hickman, *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J. Schröt), фузариоз (*Fusarium oxysporum* f. sp. *fragariae* Winks & Y.N. Williams). Из-за сложности генома *Fragaria* × *ananassa*, селекция на устойчивость в основном ведётся классическими методами по степени её фенотипического проявления. В частности, среди отечественного сортимента высоким уровнем устойчивости к мучнистой росе характеризуются сорта Боровицкая, Былинная, Кубата, Сударушка, Флора [1], пятнистостям листьев – Александрина, Дуэт, Лакомая, Привлекательная, Первоклассница, Росинка, Рубиновый кулон, Славутич, Соловушка, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк [2-4], антракнозу – Ананасная поздняя, Россиянка, Дарница, Кокинская ранняя, Луч ВИРа, Фестивальная [5].

При этом значительную проблему представляет подбор исходных родительских форм для скрещивания, так как наличие фенотипической устойчивости не гарантирует её передачу потомству (она может быть обусловлена уникальными для конкретного сорта генными эффектами), поэтому для выявления донорских качеств генотипов требуется проведение гибридологического анализа.

Повысить эффективность процесса создания и идентификации форм земляники с генетической устойчивостью к патогенам позволяют методы ПЦР-диагностики и ДНК-маркирования, на молекулярном уровне обеспечивающие выявление наследственных основ формирования признаков. Выявление у генотипа генетических факторов устойчивости к какому-либо патогену позволяет не только определить степень его фенотипической устойчивости, но и предсказать возможность передачи признака потомству.

Цель исследований – молекулярное маркирование локусов устойчивости к грибным патогенам (*08 To-f*, *Rca2*, *Rpf1*) для идентификации перспективных генетических источников.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2018–2024 гг. Биологическими объектами исследований являлось 42 сорта земляники (*Fragaria* L.), в том числе 40 сортов земляники садовой (*F.* × *ananassa* Duch.) и два сорта земляники (*F.* × *anashata* Kantor.), полученных в различных селекционных центрах и НИИ России:

- Алёна, Альфа, Берегиня, Боровицкая, Витязь, Зенит, Кокинская заря, Кубата, Купчиха, Незнакомка, Русич, Троицкая, Славутич, Соловушка, Студенческая, Сударушка, Царица (ФНЦ Садоводства);
- Избранница, Ласточка, Памяти Зубова, Привлекательная, Рубиновый Каскад, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк, Фестивальная (апомикт), Флора, Яркая (ФНЦ им. И.В. Мичурина);
- Айдарина, Крымчанка 87, Саника, Юниол (НБС-ННЦ);
- Карнавал, Олимпийская надежда (РГАУ МСХА);
- Дивная, Царскосельская (ФНАЦ ВИМ);
- Фестивальная (ФИЦ ВИР);
- Былинная (Крымская опытно-селекционная станция ФИЦ ВИР);
- Торпеда (УрФАНИЦ УрО РАН);
- Елизавета 2 (ООО НПФ «Донской питомник»);
- Гирлянда (Агрофирма Поиск);

- Богема (Говорова Г.Ф.);
- Дар (Россия).

Геномную ДНК земляники выделяли из молодых листьев модифицированным методом СТАВ [6].

Аллели резистентности к грибным патогенам в геноплазме земляники выявляли методом молекулярного маркирования с использованием аллель-специфических ДНК маркеров IB535110 (локус *08 To-f* устойчивости к *P. aphanis*) [7], SCAR-R1A (аллель *Rpf1* устойчивости к *P. fragariae* var. *fragariae*) [8], STS-Rca2_240 (аллель *Rca2* устойчивости к *C. acutatum*) [9]. Апробация и валидация указанных маркеров для анализа отечественного генофонда земляники проведена ранее [1, 5, 10, 11].

Контролем наличия целевых аллелей резистентности являлись дикорастущие виды *F. orientalis* Los. (*08 To-f*), *F. virginiana* subsp. *platypetala* (Rydb.) Staudt (*Rpf1*) и сорт *F. × ananassa* Duch. Elianny (*Rca2*).

ПЦР проводили в термоциклере T100 («Bio-Rad», США), для визуализации и анализа данных использовали систему гель-документации ChemiDoc XRS+ («Bio-Rad», США). Для определения размеров ампликонов использовали маркеры длин ДНК Step100 («Биолабмикс», Россия).

Результаты и их обсуждение

Среди анализируемых сортов земляники маркерные фрагменты изучаемых локусов резистентности выявлены у семи генотипов, что составляет 16,7 % от общего количества образцов. Наиболее распространён QTL *08 To-f* устойчивости к мучнистой росе (рисунок).

Рисунок – Распространённость анализируемых локусов устойчивости к грибным патогенам в геноплазме изучаемых отечественных сортов земляники

Необходимо отметить, что все сорта земляники с идентифицированными аллелями устойчивости к патогенам созданы методами классической селекции без использования молекулярных маркеров.

Среди сортов земляники садовой локус *08 To-f* присутствует у пяти форм

(12,5 %), ген *Rpf1* – у одной формы (2,5 %), *Rca2* – у двух форм (5,0 %). Среди проанализированных генотипов земклуники локусы устойчивости к патогенам выявлены у сорта Дар. Из семи сортов с идентифицированными аллелями резистентности три сорта (Боровицкая, Студенческая, Сударушка) созданы в ФНЦ Садоводства. По литературным данным, аллель *Rca2* присутствует также ещё у двух форм селекции данного учреждения – сортов Альфа [12] и Росинка [13]. При этом по нашим данным (таблица) у сорта Альфа целевой фрагмент маркера STS-Rca2_240 отсутствует и, следовательно, он характеризуется гомозиготным состоянием аллеля *rca2*.

Таблица – Аллельный полиморфизм маркерных фрагментов локусов устойчивости к грибным патогенам у изучаемых отечественных сортов

ЗЕМЛЯНИКИ

Сорт	Локусы устойчивости к патогенам		
	<i>08 To-f</i> (маркер IB535110)	<i>Rpf1</i> (маркер SCAR-R1A)	<i>Rca2</i> (маркер STS-Rca2_240)
1	2	3	4
Земляника садовая			
Айдарина	0	0	0
Алёна	0	0	0
Альфа	0	0	0
Берегиня	0	0	0
Богема	1	0	0
Боровицкая	0	0	1
Былинная	1	1	0
Витязь	0	0	0
Гирлянда	0	0	0
Дивная	1	0	0
Елизавета 2	0	0	0
Зенит	0	0	0
Избранница	0	0	0
Карнавал	0	0	0
Кокинская заря	0	0	0
Крымчанка 87	0	0	0
Кубата	0	0	0
Ласточка	0	0	0
Незнакомка	0	0	0
Олимпийская надежда	0	0	0
Памяти Зубова	0	0	0
Привлекательная	0	0	0
Рубиновый Каскад	0	0	0
Русич	0	0	0
Троицкая	0	0	0
Саника	0	0	0
Славутич	0	0	0
Соловушка	0	0	0
Студенческая	1	0	0
Сударушка	1	0	1
Торпеда	0	0	0
Урожайная ЦГЛ	0	0	0
Фейерверк	0	0	0
Фестивальная	0	0	0
Фестивальная (апомикт)	0	0	0

Продолжение таблицы

1	2	3	4
Флора	0	0	0
Царица	0	0	0
Царскосельская	0	0	0
Юниол	0	0	0
Яркая	0	0	0
Земклуника			
Дар	1	0	1
Купчиха	0	0	0

Кроме того, сорт Альфа получен гибридизацией сортов Фестивальная ромашка и Сюрприз олимпиаде (Фестивальная × Senga Sengana). Исходные формы Фестивальная ромашка, Фестивальная и Senga Sengana также несут аллель *rca2* в гомозиготном состоянии [5, 10], что свидетельствует о невозможности наследования аллеля *Rca2* в комбинации скрещивания Фестивальная ромашка × Сюрприз олимпиаде и подтверждает наши результаты. Сорт Росинка выделен в гибридной комбинации (Кокинская ранняя × Сюрприз олимпиаде) × Витязь, где сорта Кокинская ранняя и Витязь характеризуются гомозиготным состоянием аллеля *rca2* [5], (см. таблицу), сорт Сюрприз олимпиаде, как отмечалось выше, также не может быть источником аллеля *Rca2*. При этом наличие аллеля резистентности у сорта Росинка подтверждается скринингом гибридных семян комбинаций скрещивания Alba × Росинка и Росинка × Darselect [13]. Для уточнения выявленных расхождений между данными молекулярного анализа и заявленным происхождением сортов требуется проведение дополнительных исследований.

Ген *Rca2* также выявлен у 11 сортов из генетической коллекции Майкопской опытной станции ВИР: Ананасная поздняя, Восток, Галочка, Лаба, Любимица, Майкопская ранняя, Пэрыт, Россиянка, Шапсугская, Память Гагарина, Сахалинская ремонтантная [5].

Анализ литературных источников [5, 12, 13] и собственных результатов показал, что аллель *Rca2* присутствует у 16 сортов из 111 проанализированных, что составляет 14,4 %. Среди зарубежных сортов данный показатель несколько выше и составляет: 30,2 % [9], 35,3 % [14], 70,1 % [15].

Ген *Rpf1* в геноплазме сортов земляники встречается гораздо реже. В результате многолетних исследований (2018–2024 гг.) нами идентифицирован только один сорт – Былинная (см. таблицу 1), который характеризуется гетерозиготным сочетанием аллелей. Другими отечественными исследователями [13, 16] сорта с аллелем *Rpf1* не выявлены, однако маркерный фрагмент присутствует у гибридной формы 11(12) (Ранняя плотная × Говоровская), следовательно, аллель *Rpf1* должен присутствовать у одной или обеих исходных родительских форм. При этом необходимо отметить, что наиболее перспективным кандидатом в источники аллеля *Rpf1* является сорт Ранняя плотная, выделенный в одной комбинации с сортом Былинная – Персиковая × Сеянец ВИР-228613. Среди зарубежных сортов аллель *Rpf1* идентифицирован у 13,9 % [14] и 18,0 % [8] форм.

Молекулярное маркирование локусов устойчивости к мучнистой росе начато нами впервые в России в 2023 г. [17]. К настоящему времени проанализировано 94 сорта: 42 отечественной селекции, 52 – зарубежной. При этом в выборке отечественных сортов локус *Or8 To-f* выявлен у 14,3 % образцов (см. таблицу), а среди зарубежных – от 20,7 % до 31,6 % [1, 17, 18].

Для селекционного использования наибольший интерес представляют формы, характеризующиеся комплексной устойчивостью к нескольким патогенам. На основе многолетней оценки фенотипического проявления устойчивости и

гибридологического анализа гибридного потомства у земляники выявлены комплексные источники устойчивости к мучнистой росе, белой и бурой пятнистостям [19, 20], белой, бурой пятнистостям и серой гнили [21], белой и бурой пятнистостям [2, 4, 22], корневым гнилям [23]. Развитие методов молекулярного маркирования ускорило идентификацию комплексных генетических источников и доноров ценных признаков. В наших исследованиях генотипов с тремя локусами резистентности выявлено не было, однако определены сорта, характеризующиеся наличием в геноме двух анализируемых локусов из трёх. Среди изучаемых сортов отечественной селекции их количество составило 7,1% (3 из 42). Это сорта Былинная (*08 To-f + Rpf1*), Сударушка, Дар (*08 To-f + Rca2*). Среди сортов зарубежной селекции выделены комплексные источники генов *Rpf1* и *Rca2*: Marshall, Midland, Molalla, Olympus [14], Benton [24].

Развитие технологий молекулярного маркирования расширило возможности селекционеров, позволяя проводить направленные скрещивания и вести отбор гибридного материала непосредственно по наличию целевых локусов в геноме. Кроме локусов *08 To-f*, *Rca2* и *Rpf1* в настоящее время идентифицированы и охарактеризованы QTL устойчивости к *S. acutatum* первой группы патогенности – *FaRCa1* [25], *S. gloeosporioides* – *FaRCg1* [26], *P. cactorum* – *FaRPe2* [27], *X. fragariae* – *FaRXf1* [28], *F. oxysporum* f. sp. *fragariae* – *FaFW1* [29]. С использованием диагностических ДНК-маркеров данных локусов зарубежными исследователями ведётся генотипирование генетических коллекций земляники [30] и разрабатываются программы маркер-опосредованной селекции [31, 32].

К числу перспективных направлений маркерной селекции земляники на устойчивость к патогенам относятся:

- пирамидирование локусов устойчивости к антракнозу: *FaRCa1* и *Rca2* (устойчивость к *S. acutatum*), *FaRCg1* (устойчивость к *S. gloeosporioides*);
- пирамидирование локусов устойчивости к фитофторозу: *Rpf1* (устойчивость к *P. fragariae* var. *fragariae*), *FaRPe2* (устойчивость к *P. cactorum*);
- совмещение локусов резистентности к нескольким патогенам, наиболее вредоносным в конкретных эколого-географических регионах возделывания.

В России молекулярная селекция земляники наиболее активно ведётся в «ФНЦ им. И.В. Мичурина», где в результате многолетних исследований выделены перспективные отборные формы, характеризующиеся наличием идентифицированных аллелей резистентности к патогенам (*08 To-f*, *Rca2*, *Rpf1*) – 62-33, 62-41 (Былинная × Фейерверк), 72-27, 72-59, 72-88 (Привлекательная × Былинная), 3/4-17, 3/4-23, 3/4-31 (Malwina × Tea), 3/9-11, 3/9-28, 3/9-33 (Florence × Faith) [17, 33], а также главных детерминант ароматического комплекса плодов (*FaOMT*, *FaFAD1*) – 26-5 (Рубиновый кулон × 298-19-9-43), 34-2 (922-67 × Привлекательная), 72-25, 72-71 (Привлекательная × Былинная) [34, 35]. В настоящее время ведётся работа по совмещению в одном генотипе локусов устойчивости к мучнистой росе, антракнозу и фитофторозу и валидация HRM-маркеров генов *FaRCg1*, *FaRCg1* и *FaRPe2* для последующего их использования в селекционных программах.

Выводы

Проведено молекулярное маркирование локусов резистентности *08 To-f*, *Rca2* и *Rpf1* у 42 сортов земляники отечественной селекции. Аллель *08 To-f* (устойчивость к мучнистой росе) идентифицирован у 14,3 %, *Rca2* (устойчивость к антракнозной гнили) – у 7,1 %, *Rpf1* (устойчивость к фитофторозной корневой гнили) – у 2,4% образцов. Сочетание двух локусов устойчивости выявлено у 7,1 % (3 сорта из 42). Это сорта земляники Былинная (*08 To-f + Rpf1*), Сударушка (*08 To-f + Rca2*) и сорт земляники Дар (*08 To-f + Rca2*). Сорта земляники с идентифицированными аллелями устойчивости к патогенам являются генетическими источниками и

перспективны для вовлечения в селекционный процесс. В «ФНЦ им. И.В. Мичурина» с использованием выявленных источников и доноров устойчивости методами молекулярной селекции созданы перспективные отборные формы, характеризующиеся наличием аллелей резистентности к патогенам *08 To-f*, *Rca2*, *Rpf1* (62-33, 62-41, 72-27, 72-59, 72-88, 3/4-17, 3/4-23, 3/4-31, 3/9-11, 3/9-28, 3/9-33) и главных детерминант ароматического комплекса плодов *FaOMT*, *FaFAD1* (26-5, 34-2, 72-25, 72-71).

Литература

1. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Study of a genetic collection of strawberry (*Fragaria* L.) for resistance to powdery mildew // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2024. No. 28(2). P. 166–174. DOI: 10.18699/vjgb-24-19.
2. Лукьянчук И. В. Комплексная устойчивость земляники к белой и бурой пятнистостям // Плодоводство и ягодоводство России. 2013. № 36(1). С. 366–369.
3. Салимова Р. Р., Мушинский А. А., Аминова Е. В. Устойчивость сортов *Fragaria* × *ananassa* Duch. к листовой пятнистости // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021. № 5(91). С. 62–66. DOI: 10.37670/2073-0853-2021-91-5-62-66.
4. Зарипова В. М., Фазлиахметов Х. Н., Хасанова Г. Р. Оценка устойчивости сортов земляники к болезням и вредителям в Предуралье Башкортостана // Известия Уфимского научного центра РАН. 2022. № 2. С. 5–9. DOI: 10.31040/2222-8349-2022-0-2-5-9.
5. Храбров И. Э., Антонова О. Ю., Шаповалов М. И., Семенова Л. Г. Молекулярный скрининг сортовой коллекции земляники ВИР на наличие маркера гена устойчивости к антракнозной черной гнили *Rca2* // Биотехнология и селекция растений. 2021. № 4(4). С. 15–24. DOI: 10.30901/2658-6266-2021-4-03.
6. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpf1* genes with molecular markers // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.
7. Patent U. S. No. 10,724,093. Marker associated with powdery mildew resistance in plant of genus *Fragaria* and use thereof // Authors: Koishihara H., Enoki H., Muramatsu M., Nishimura S., Susumu Y. U. I., Honjo M. 2020. 28 p.
8. Haymes K. M., Van de Weg W. E., Arens P., Maas J. L., Vosman B., Den Nijs A. P. M. Development of SCAR markers linked to a *Phytophthora fragariae* resistance gene and their assessment in European and North American strawberry genotypes // J. Amer. Soc. Hort. Sci. 2000. No. 125(3). P. 330–339. DOI: 10.21273/JASHS.125.3.330.
9. Lerceteau-Kohler E., Guerin G., Denoyes-Rothan B. Identification of SCAR markers linked to *Rca2* anthracnose resistance gene and their assessment in strawberry germplasm // Theor Appl Genet. 2005. Vol. 111. P. 862–870. DOI: 10.1007/s00122-005-0008-1.
10. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В., Жбанова Е. В. Полиморфизм сортов земляники (*Fragaria* × *ananassa*) по гену устойчивости к антракнозу *Rca2* // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2019. Т. 180. № 1. С. 73–77. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-1-73-77.
11. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Анализ полиморфизма генотипов земляники (*Fragaria* L.) по гену устойчивости к фитофторозной корневой гнили *Rpf1* для идентификации перспективных для селекции и садоводства форм // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2020. № 58(3). С. 311–320. DOI: 10.29235/1817-7204-2020-58-3-311-320.
12. Тарасова Е. В., Капитова И. А., Андропова Н. В. Идентификация аллельного состояния гена *Rca2* устойчивости к антракнозу и определение генетического сходства у генотипов земляники садовой // Садоводство и виноградарство. 2024. № 1. С. 5–11. DOI: 10.31676/0235-2591-2024-1-5-11.
13. Keldibekova M., Bezlepina E., Zubkova M., Dolzhikova M. DNA-screening of strawberry cultivars and hybrids (*Fragaria ananassa* Duch.) for resistance to fungal diseases // Pakistan Journal of Botany. 2024. No. 56(2). P. 751–757. DOI: 10.30848/PJB2024-2(29).
14. Njuguna W. Development and use of molecular tools in *Fragaria*. Oregon State University, 2010. 370 p.
15. Miller-Butler M. A., Smith B. J., Kreiser B. R., Blythe E. K. Comparison of anthracnose resistance with the presence of two SCAR markers associated with the *Rca2* gene in strawberry // HortScience. 2019. No. 54(5). P. 793–798. DOI: 10.21273/HORTSCI13805-18.
16. Келдибекова М. А., Зубкова М. И. Анализ сортов земляники садовой (*Fragaria ananassa* Duch.) по генам *Rca2* и *Rpf1* с применением ДНК-маркеров // Таврический вестник аграрной науки. 2023. №3(35). С. 103–109. DOI: 10.5281/zenodo.10135427.
17. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Использование ДНК-маркеров в селекции земляники садовой на устойчивость к патогенам (*Sphaerotheca macularis*, *Colletotrichum acutatum*, *Phytophthora fragariae* var. *fragariae*) // Современное садоводство. 2023. № 4. С. 12–22. DOI: 10.52415/23126701_2023_0402.

18. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг образцов земляники генетической коллекции «ФНЦ им. И.В. Мичурина» по локусу *08 To-f* устойчивости к мучнистой росе // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 103–111. DOI: 10.5281/zenodo.10926231.
19. Лукьянчук И. В., Абызов В. В. Устойчивые к грибным болезням сорта земляники // Защита и карантин растений. 2008. № 6. С. 42.
20. Стольников Н. П. Селекции земляники в условиях Алтая // Плодоводство и ягодоводство России. 2012. № 31(2). С. 250–256.
21. Говорова Г. Ф., Говоров В. Н., Говоров Д. Н. Использование селекционно-генетического метода в защите земляники от болезней и вредителей // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2008. № 2. С. 53–60.
22. Юдин А. А., Павлова Е. В., Красильникова Е. В., Моторина В.А. Оценка устойчивости сортов земляники садовой к основным болезням и вредителям // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2022. № 2(94). С. 62–66. DOI: 10.37670/2073-0853-2022-94-2-62-66.
23. Simpson D. W., Hammond K. J., Johnson A. W., Passey A. J., Whitehouse A. B. Six new strawberry cultivars from East Malling Research // Acta Hort. 2009. Vol. 842. P. 525–528. DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.842.109.
24. Sturzeanu M., Coman M., Ciuca M., Ancu I., Cristina D., Turcu A. G. Molecular characterization of allelic status of the *Rpfl* and *Rca2* genes in six cultivars of strawberries // Acta Hort. 2016. Vol. 1139. P. 107–112. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.19.
25. Salinas N., Fan Z., Peres N., Lee S., Whitaker V. M. *FaRCa1* confers moderate resistance to the root necrosis form of strawberry anthracnose caused by *Colletotrichum acutatum* // HortScience. 2020. No 55(5). P. 693–698. DOI: 10.21273/HORTSCI14807-20.
26. Chandra S., Oh Y., Han H., Salinas N., Anciro A., Whitaker V. M., Chacon J. G., Fernandez G., Lee S. Comparative transcriptome analysis to identify candidate genes for *FaRCg1* conferring resistance against *Colletotrichum gloeosporioides* in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // Frontiers in Genetics. 2021. Vol. 12. Art. No. 730444. DOI: 10.3389/fgene.2021.730444.
27. Noh Y. H., Oh Y., Mangandi J., Verma S., Zurn J. D., Lu Y. T., Fan Z., Bassil N., Peres N., Cole G., Acharya C., Famula R., Knapp S., Whitaker V. M., Lee S. High-throughput marker assays for *FaRPe2*-mediated resistance to *Phytophthora* crown rot in octoploid strawberry // Molecular Breeding. 2018. No. 38(8). Art. No. 104. DOI: 10.1007/s11032-018-0861-7.
28. Oh Y., Chandra S., Lee S. Development of subgenome-specific markers for *FaRXfl* conferring resistance to bacterial angular leaf spot in allo-octoploid strawberry // International Journal of Fruit Science. 2020. No 20(sup2). P. 198–210. DOI: 10.1080/15538362.2019.1709116.
29. Pincot D. D., Feldmann M. J., Hardigan M. A., Vachev M. V., Henry P. M., Gordon T. R., Bjornson M., Rodriguez A., Cobo N., Famula R. A., Cole G. S., Coaker G. L., Knapp S. J. Novel Fusarium wilt resistance genes uncovered in natural and cultivated strawberry populations are found on three non-homoeologous chromosomes // Theor. Appl. Genet. 2022. No 135(6). P. 2121–2145. DOI: 10.1007/s00122-022-04102-2.
30. Zurn J. D., Hummer K. E., Bassil N. V. Exploring the diversity and genetic structure of the U.S. National Cultivated Strawberry Collection // Horticulture Research. 2022. Vol. 9. Art. No. uhac125. DOI: 10.1093/hr/uhac125.
31. Amyotte B., Samtani J. New directions for strawberry research in the 2020s // International Journal of Fruit Science. 2023. No. 23(1). P. 278–291. DOI: 10.1080/15538362.2023.2274894.
32. Jang Y. J., Oh Y., Verma S., Porter M. E., Dalid C., Yoo C. M., Fan Z., Willborn C. W., Han K., Kim D.-S., Whitaker V. M., Lee S. Updates on strawberry DNA testing and marker-assisted breeding at the University of Florida // International Journal of Fruit Science. 2024. No. 24(1). P. 219–228. DOI: 10.1080/15538362.2024.2365683.
33. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг аллелей резистентности *08 To-f*, *Rca2* и *Rpfl* в гибридном потомстве земляники садовой для идентификации форм с комплексной устойчивостью к грибным патогенам // Письма в Вавилонский журнал генетики и селекции. 2024. №10(2). С. 105–110. DOI: 10.18699/letvjgb-2024-10-12.
34. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Аллельное разнообразие гена *FaOMT* (биосинтез мезифурана) у перспективных сортов и отборных форм земляники селекции Федерального научного центра имени И. В. Мичурина // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2022. № 183(2). С. 122–128. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-2-122-128.
35. Luk'yanchuk I. V., Zhanova E. V., Lyzhin A. S. Determining consumer appeal of selected garden strawberry varieties (*Fragaria* × *ananassa* Duch.) // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2022. No. 14(4). P. 228–241. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-14-4-228-241.

References

1. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Study of a genetic collection of strawberry (*Fragaria* L.) for resistance to powdery mildew // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2024. No. 28(2). P. 166–174. DOI: 10.18699/vjgb-24-19.
2. Luk'yanchuk I. V. Complex strawberry resistance to white and brown spots // Pomiculture and small fruits culture in Russia. 2013. No. 36(1). P. 366–369.
3. Salimova R. R., Mushinsky A. A., Aminova E. V. Resistance of the varieties *Fragaria* × *ananassa* Duch. to leaf spot // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2021. No. 91(5). P. 62–66. DOI: 10.37670/2073-0853-2021-91-5-62-66.
4. Zaripova V. M., Fazliahmetov H. N., Khasanova G. R. Assessment of strawberry varieties resistance to diseases and pests in Cis-Urals of republic of Bashkortostan // Izvestiya Ufinskogo Nauchnogo Tsentra RAN. 2022. Vol. 2. P. 5–9. DOI: 10.31040/2222-8349-2022-0-2-5-9.
5. Khrabrov I. E., Antonova O. Yu., Shapovalov M. I., Semenova L. G. Molecular screening of the VIR strawberry varieties collection for the presence of a marker for the anthracnose black rot resistance gene *Rca2* // Plant Biotechnology and Breeding. 2021. Vol. 4(4). P. 15–24. DOI: 10.30901/2658-6266-2021-4-03.
6. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpfl* genes with molecular markers // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.
7. Patent U.S. No. 10,724,093. Marker associated with powdery mildew resistance in plant of genus *Fragaria* and use thereof // Authors: Koishihara H., Enoki H., Muramatsu M., Nishimura S., Susumu Y. U. I., Honjo M. 2020. 28 p.
8. Haymes K. M., Van de Weg W. E., Arens P., Maas J. L., Vosman B., Den Nijs A. P. M. Development of SCAR markers linked to a *Phytophthora fragariae* resistance gene and their assessment in European and North American strawberry genotypes // J. Amer. Soc. Hort. Sci. 2000. No. 125(3). P. 330–339. DOI: 10.21273/JASHS.125.3.330.
9. Lerceteau-Kohler E., Guerin G., Denoyes-Rothan B. Identification of SCAR markers linked to *Rca2* anthracnose resistance gene and their assessment in strawberry germplasm // Theor Appl Genet. 2005. Vol. 111. P. 862–870. DOI: 10.1007/s00122-005-0008-1.
10. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V., Zhanova E. V. Polymorphism of the *Rca2* anthracnose resistance gene in strawberry cultivars (*Fragaria* × *ananassa*) // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2019. Vol. 180. No. 1. P. 73–77. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-1-73-77.
11. Lyzhin A., Luk'yanchuk I. Analysis of polymorphism of strawberry genotypes (*Fragaria* L.) according to the strawberry red root spot resistance gene *Rpfl* for identification of strawberry forms promising for breeding and horticulture // Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Series. 2020. No. 58(3). P. 311–320. DOI: 10.29235/1817-7204-2020-58-3-311-320.
12. Tarasova E. V., Kapitova I. A., Andronova N. V. Identification of the allelic state of the *Rca2* gene for resistance to anthracnose and determination of genetic relatedness in garden strawberry genotypes // Horticulture and viticulture. 2024. Vol. 1. P. 5–11. DOI: 10.31676/0235-2591-2024-1-5-11.
13. Keldibekova M., Bezlepina E., Zubkova M., Dolzhikova M. DNA-screening of strawberry cultivars and hybrids (*Fragaria ananassa* Duch.) for resistance to fungal diseases // Pakistan Journal of Botany. 2024. No. 56(2). P. 751–757. DOI: 10.30848/PJB2024-2(29).
14. Njuguna W. Development and use of molecular tools in *Fragaria*. Oregon State University, 2010. 370 p.
15. Miller-Butler M. A., Smith B. J., Kreiser B. R., Blythe E. K. Comparison of anthracnose resistance with the presence of two SCAR markers associated with the *Rca2* gene in strawberry // HortScience. 2019. No. 54(5). P. 793–798. DOI: 10.21273/HORTSCI13805-18.
16. Keldibekova M. A., Zubkova M. I. Analysis of *Fragaria ananassa* Duch. cultivars by *Rca2* and *Rpfl* genes using DNA-markers // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3(35). P. 103–109. DOI: 10.5281/zenodo.10135427.
17. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. The use of DNA markers in strawberry breeding for pathogen resistance // Contemporary horticulture. 2023. Vol. 4. P. 12–22. DOI: 10.52415/23126701_2023_0402.
18. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of strawberry accessions from the “I.V. Michurin FSC” genetic collection by *08 To-f* powdery mildew resistance locus // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 103–111. DOI: 10.5281/zenodo.10926231.
19. Luk'yanchuk I. V., Abyzov V. V. Strawberry varieties resistant to fungal diseases // Plant protection and quarantine. 2008. Vol. 6. P. 42.
20. Stolnikova N. P. Strawberry breeding in Altai conditions // Pomiculture and small fruits culture in Russia. 2012. No. 31(2). P. 250–256.
21. Govorova G. F., Govorov V. N., Govorov D. N. Selective-genetic method use in protection of garden strawberries from pests and diseases // Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. 2008. No. 2. P. 53–60.

22. Yudin A. A., Pavlova E. V., Krasilnikova E.V., Motorina V. A. Evaluation of resistance of garden strawberry varieties to major diseases and pests // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2022. No 94(2). P. 62–66. DOI: 10.37670/2073-0853-2022-94-2-62-66.
23. Simpson D. W., Hammond K. J., Johnson A. W., Passey A. J., Whitehouse A. B. Six new strawberry cultivars from East Malling Research // *Acta Hort.* 2009. Vol. 842. P. 525–528. DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.842.109.
24. Sturzeanu M., Coman M., Ciuca M., Ancu I., Cristina D., Turcu A. G. Molecular characterization of allelic status of the *Rpf1* and *Rca2* genes in six cultivars of strawberries // *Acta Hort.* 2016. Vol. 1139. P. 107–112. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.19.
25. Salinas N., Fan Z., Peres N., Lee S., Whitaker V. M. *FaRca1* confers moderate resistance to the root necrosis form of strawberry anthracnose caused by *Colletotrichum acutatum* // *HortScience*. 2020. No. 55(5). P. 693–698. DOI: 10.21273/HORTSCI14807-20.
26. Chandra S., Oh Y., Han H., Salinas N., Anciro A., Whitaker V. M., Chacon J. G., Fernandez G., Lee S. Comparative transcriptome analysis to identify candidate genes for *FaRCg1* conferring resistance against *Colletotrichum gloeosporioides* in cultivated strawberry (*Fragaria × ananassa*) // *Frontiers in Genetics*. 2021. Vol. 12. Art. No. 730444. DOI: 10.3389/fgene.2021.730444.
27. Noh Y. H., Oh Y., Mangandi J., Verma S., Zurn J. D., Lu Y. T., Fan Z., Bassil N., Peres N., Cole G., Acharya C., Famula R., Knapp S., Whitaker V. M., Lee S. High-throughput marker assays for *FaRpc2*-mediated resistance to *Phytophthora* crown rot in octoploid strawberry // *Molecular Breeding*. 2018. No. 38(8). Art. No. 104. DOI: 10.1007/s11032-018-0861-7.
28. Oh Y., Chandra S., Lee S. Development of subgenome-specific markers for *FaRXf1* conferring resistance to bacterial angular leaf spot in allo-octoploid strawberry // *International Journal of Fruit Science*. 2020. No 20(sup2). P. 198–210. DOI: 10.1080/15538362.2019.1709116.
29. Pincot D. D., Feldmann M. J., Hardigan M. A., Vachev M. V., Henry P. M., Gordon T. R., Bjornson M., Rodriguez A., Cobo N., Famula R. A., Cole G. S., Coaker G. L., Knapp S. J. Novel Fusarium wilt resistance genes uncovered in natural and cultivated strawberry populations are found on three non-homoeologous chromosomes // *Theor. Appl. Genet.* 2022. No. 135(6). P. 2121–2145. DOI: 10.1007/s00122-022-04102-2.
30. Zurn J. D., Hummer K. E., Bassil N. V. Exploring the diversity and genetic structure of the U. S. National Cultivated Strawberry Collection // *Horticulture Research*. 2022. Vol. 9. Art. No. uhac125. DOI: 10.1093/hr/uhac125.
31. Amyotte B., Samtani J. New directions for strawberry research in the 2020s // *International Journal of Fruit Science*. 2023. No. 23(1). P. 278–291. DOI: 10.1080/15538362.2023.2274894.
32. Jang Y. J., Oh Y., Verma S., Porter M. E., Dalid C., Yoo C. M., Fan Z., Willborn C. W., Han K., Kim D.-S., Whitaker V. M., Lee S. Updates on strawberry DNA testing and marker-assisted breeding at the University of Florida // *International Journal of Fruit Science*. 2024. No. 24(1). P. 219–228. DOI: 10.1080/15538362.2024.2365683.
33. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of resistance alleles *08 To-f*, *Rca2* and *Rpf1* in strawberry hybrid progeny for identify forms with complex resistance to fungal pathogens // *Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2024. No. 10(2). P. 105–110. DOI: 10.18699/letvjgb-2024-10-12.
34. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Allelic diversity of the *FaOMT* gene (mesifurane biosynthesis) in promising strawberry cultivars and selected forms developed at the I. V. Michurin Federal Science Center // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2022. No. 183(2). P. 122–128. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-2-122-128.
35. Luk'yanchuk I. V., Zhanova E. V., Lyzhin A. S. Determining consumer appeal of selected garden strawberry varieties (*Fragaria × ananassa* Duch.) // *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*. 2022. No. 14(4). P. 228–241. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-14-4-228-241.

UDC 634.75:577.2:632.4

Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V.

ALLELIC DIVERSITY OF PATHOGEN RESISTANCE LOCI IN RUSSIAN STRAWBERRY VARIETIES AND PROSPECTS FOR IMPROVING THE ASSORTMENT

Summary. *The creation of varieties with genetic resistance to fungal pathogens is one of the most important directions of strawberry breeding. At the same time, the choice of initial parental forms for crossing is a significant problem, since the presence of phenotypic resistance does not guarantee its transmission to offspring. It is, therefore, necessary to identify genetic factors that confer resistance. The purpose of the study was to molecularly mark loci associated with resistance to fungal pathogens (08 To-f, Rca2,*

Rpf1) in order to identify promising genetic sources. The studies were carried out in 2018–2024. The biological objects of the study – 42 Russian strawberry (*Fragaria L.*) varieties. Resistance alleles were identified by molecular marking using allele-specific DNA markers IB535110 (08 *To-f* locus), SCAR-R1A (*Rpf1* gene) and STS-Rca2_240 (*Rca2* gene). The analysis revealed the presence of marker fragments of the studied resistance loci in seven genotypes, representing 16.7% of the total number of varieties examined. Allele 08 *To-f* (powdery mildew resistance) was identified in 14.3 %, allele *Rca2* (anthracnose resistance) and *Rpf1* (red stele root rot resistance) – in 7.1 % and 2.4 % of samples, respectively. A combination of two resistance loci was detected in 7.1 % of forms, namely in the *F. × ananassa* varieties ‘Bylinnaya’ (08 *To-f* + *Rpf1*) and ‘Sudarushka’ (08 *To-f* + *Rca2*), and *F. × anashata* variety ‘Dar’ (08 *To-f* + *Rca2*). These strawberry varieties are complex genetic sources of resistance and are promising for use in breeding. At the I.V. Michurin Federal Scientific Center, as a result of many years of molecular selection, promising forms, characterized by the presence of resistance alleles 08 *To-f*, *Rca2* and *Rpf1* (62-33, 62-41, 72-27, 72-59, 72-88, 3/4-17, 3/4-23, 3/4-31, 3/9-11, 3/9-28, 3/9-33) and the main determinants of the aromatic complex of fruits *FaOM* and *FaFAD1* (26-5, 34-2, 72-25, 72-71), were identified.

Keywords: *strawberry (Fragaria × ananassa Duch.), powdery mildew, anthracnose, red stele root rot, molecular markers, marker-assisted selection, sources of resistance.*

Лыжин Александр Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии устойчивости и геномных технологий, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»; 393760 г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Лукьянчук Ирина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории частной генетики и селекции, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»; 393760 г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru

Lyzhin Aleksandr Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of physiology of resistance and genomic technologies, FSSI “I.V. Michurin Federal Scientific Center”; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru

Luk'yanchuk Irina Vasilievna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of Laboratory of private genetics and breeding, FSSI “I.V. Michurin Federal Scientific Center”; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания «ФНЦ имени И.В. Мичурина» по проекту FGSU-2022-0001 «Провести скрининг генетических ресурсов культурных растений, диких видов и их производных с целью формирования исследовательско-селекционных коллекций садовых культур. Выявить вариабельность экономически важных и селекционно-значимых признаков, выделить перспективные для дальнейшего использования генотипы»

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 08.08.2024.

Дата принятия к печати – 08.09.2024.